

АБАЙ ИЖОДИЙ МАКТАБИ ВА УНИНГ ҲАЁТБАХШ ТАЪСИРИ

Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович

М.Авезов номидаги ЖҚУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Якубов Исламжон Ахмеджанович

Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ Жаҳон адабиёти ва қиёсий адабиётшунослик кафедраси. ф.ф.д., профессор

Калдыгозова Сандугаш Еркинбековна

М.Авезов номидаги ЖҚУ филология фанлари бўйича кандидат рус тили адабиёти фанлари бўйича доцент

Аннотация: Ушбу мақолада қозоқ даштлари халқлари ҳаётида янги даврни бошлаб берган қозоқ маърифатпарвар шоири Абай Кунанбой ўғлининг ижтимоий-сиёсий, адабий-маърифий фаолияти, ижодий мероси, ахлоқий қарашлари кенг таҳлил қилинган.

Калт сўзлар: *файласуф, шоир, маърифатпарвар, миллий адабий тил асосчиси, адабий мерос*

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется общественно-политическая, литературно-просветительская деятельность, творческое наследие, нравственные воззрения сына казахского просветителя поэта Абая Кунанбая, положившего начало новой эпохе в жизни народов казахских степей. .

Ключевые слова: *философ, поэт, просветитель, основоположник национального литературного языка, литературное наследие*

Annotation: *This article comprehensively analyzes the socio-political, literary and educational activities, creative heritage, moral views of the son of the Kazakh educator poet Abai Kunanbay, who initiated a new era in the life of the peoples of the Kazakh steppes.*

Keywords: *philosopher, poet, educator, founder of the national literary language, literary heritage*

Қирриш. Абай Иброҳим Қунонбаев – янги қозоқ адабиёти ва адабий тилнинг асосчиси. У ўн ёшларидан бошлаб шеърлар ижод қила бошлаган. Ўз ижоди билан қозоқ шеърлятида янги даврни бошлаб берган.

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар. Тадқиқотга объект сифатида Абай Қунонбой ўғлининг барча жорий нашрдаги шеърлий тўпламлари, шунингдек *abai.kz; madenimura.kz* электрон сайтлари адабий манба сифатида танлаб олинган. Тадқиқот мавзусини ёритишда таснифлаш, тарихий-қиёсий, контекстуал, комплекс ва функционал таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Абайшунослик тарихи ва ривожланиш динамикаси. Абай ўз асарларини қоғозга кўчириб, таниш-билишларига тақдим қилар, улар ўз овул-элларига олиб кетиб, турли давраларда ўқиб беришар ва халқ уларни тез ёд олар эди. Шу тариқа, бу асарлар муаллиф матнига эга бўлишига қарамай, асосан оғзаки тарзда тарқалди. Абай ҳаётлик пайтида ягона жилд остида тўпланиб китобат қилинмади. Шу боис ҳам, абайшунослик йўсинидаги изланишлар оқин вафотидан беш йил ўтгач (1909 йилдан эътиборан), Алихон Бекейханов, Аҳмад Бойтурсун ўғли ва Мирёқуб Давлат ўғли каби фидойи мухлислар томонидан қуйидаги шаклларда бошланди:

- а) қўлёзмаларни йиғиш;
- б) эл оғзидан ёзиб олиш;
- в) нашр ишларини амалга ошириш;
- г) илк мақолалар ёзиш.

Жумладан, Кикетой ва Қўкбой Жонота ўғли каби оқинлар кўмагида тўпланган бадий асарлар Алихон Бекейханов муҳаррирлигида 1909 йили Қозон шаҳрида чоп этилди. Шу йили Санкт-Петербург шаҳрида Абай “Танланган асарлар” нашрдан чиқди. Санкт-Петербург нашридан шоир таржималари билан қўшиб ҳисоблаганда шоирнинг 140 қа яқин шеърлари, шунингдек “Искандар” ва “Маъсуд” дostonлари жой олди. Бинобарин, бу нашр ўзининг ишончлилиги, қадимийлиги ва мукамаллиги билан

алоҳида ажралиб туради.

Абайшунослик. Абайшунослик ҳақида гап кетар экан, албатта Семейдаги Абай музейи ташкилотчиси Қаюм Муҳаммадхонов номини алоҳида таъкидлаш ўринлидир. Зотан, ҳозирда давлат муҳофазасига олинган бу музейда ўн уч мингдан ортиқ қимматли экспонатлар сақланади. Олимнинг муҳим хизматларидан яна бири – бу “Абай асарлари текстологияси” мавзусида ёзилган илмий тадқиқотидир. Абайшуносликдаги бундан кейинги ўринни ҳақли равишда Мухтор Авезов номи ишғол қилади. У 1940 йилда Абай асарлари икки томлигини нашр қилишга бош-қош бўлди. Мухтор Авезов шу йили “Абайнинг ҳаёти ва ижоди”, 1945 йилда “Абай – қозоқ халқининг улуғ оқини” номли йирик тадқиқотларини; шоир таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан “Абай диёрида ўтказилган тўй” номли очеркни нашр қилдирди. Бундай изланишлар натижаси ўлароқ, “Абай йўли” эпопеяси майдонга келди.

Абай ҳаёти ва фаолияти ҳақида 1954 йилда ҳужжатли фильм ва 1956 йилда диафильм яратилди. 1969 йилда Л.Авезова “Абай йўли” эпопеясининг тарихий асослари”, 1984 йилда З.Аҳмедов «Абай йўли» эпопеяси поэтикаси ва унинг ёзилиштарихи” номли монографик тадқиқотларини тухфа қилишди. 1995 йилда М.Авезовнинг Абай ҳақидаги илмий тадқиқотлари, хусусан ўз вақтида рус тилида чоп этилган “Абай Кунанбаев. Статъи и исследования”, – Алма-Ата, 1967 ва бошқа асарлари жамланиб, алоҳида тўплам ҳолида нашр этилди.

Кейинги йилларда абайшуносликка эътибор янада ортиди. Жумладан, 1994 йилда Абай шажарасига бағишланган махсус альбом тайёрланди. 1995 йилда оқиннинг 150 йиллик тўйи ЮНЕСКО доирасида халқаро миқёсда кенг нишонланди. Кейинчалик “Абай қомуси”, “Абай асарларининг изоҳли луғати”, “Абай ва Пушкин”, “Абай Қўнонбоевнинг педагогик қарашлари” каби кўплаб салмоқли тадқиқотлар юзага келди. Бугунги кунда Қозоғистон мактабларида “Абайшунослик” предмети жорий этилмоқда. Олий таълим муассасаларида Абай меросини ўрганишга алоҳида эътибор берилмоқда. Улуғ қозоқ оқини таваллудининг 175 йиллик юбилейини ЮНЕСКО ва ТУРКСОЙ (Халқаро туркий маданият уюшмаси) ҳамкорлигида кенг тарзда нишонлаш режалаштирилган. Умуман, абайшунослик ишлари ўтган аср бошларидаёқ йўлга қўйилган бўлиб, бугунги кунгача қўйидаги йўсинларда ривож топган:

- а) Абай шажараси ва ижтимоий фаолиятига хос жиҳатларни аниқлаш;
- б) адабий меросини тўплаш ва нашр қилиш;
- в) ижтимоий-сиёсий ва адабий-эстетик қарашлари динамик ривожини белгилаш;
- г) адабий меросининг қўлами ва жанрлар таркибини аниқлаш;
- д) асарларининг лексик-семантик таркиби ва текстологиясини ўрганиш;
- е) қозоқ мумтоз адабиёти тарихига қўшган улуши ва ўрнини аниқлаш;
- ё) поэтик маҳорати сирларини кашф этиш;
- ж) мусиқашуносликка қўшган ҳиссасини аниқлаш;
- з) таржимонлик маҳоратини тадқиқ қилиш;
- и) ҳаёти ва ижодини кенг тарғиб қилиш (номини абадийлаштириш мақсадига хизмат қилувчи барча ишлар: ҳайкаллар ўрнатиш, хиёбонлар бунёд этиш, мақбаралар қуриш, ҳужжатли ва диафильмларни суратга олиш, почта маркалари чиқариш, юбилейларини нишонлаш ва ҳ.)
- й) асарларини турли тилларга таржима қилиш;
- к) педагогик қарашларини ўрганиш ва адабий меросини узлуксиз таълим тизимига татбиқ қилиш.

Оқин асарларининг жаҳоншумул шухрати. Абайнинг асарлари кўплаб тилларга таржима қилинган. Жумладан, 1950 йилда Абайнинг “Искандар” достони, 1958 йилда эса “Маъсуд” достони Пекин шаҳрида алоҳида китоб ҳолида чоп этилди. Умуман, қозоқ оқинининг 167 та шеъри, учта достони ва 45 насрий ҳикматлари хитой (хансу) тилига таржима қилиниб, уч жилд ҳолида тўла чоп этилган. Шунингдек, Абай асарларини Ш.Мчедлишвили грузин тилига, Ш.Сеитов қорақалпоқ тилига, А.Тўқумбаева қирғиз тилига, М.Мақсуд ва Н.Арслоновлар татар тилига О.Муқанов француз тилига, А.Ҳайдидова, Т.Қосимова, П.Исҳоқова ва М.Ҳамроевалар уйғур тилига таржима

қилишган Қозоқ ва туркман адабий алоқалари ҳам эътиборлидир. Масалан, Абай вафотининг 50 йиллиги муносабати билан туркман шоирлари М.Сейидов, К.Азизов, С.Ўраев, А.Баймуродов, Ў.Тоғановлар унинг асарларини туркман тилига ўтиришди. Шоир таваллудининг 125 йиллиги муносабати билан туркман адабиётшунослари, шоиру адиблари: Б.Кербобоев, Б.Сейтақов, А.Алимқулов, Н.Гуллаев, А.Боймурадov, Н.Эсонмуродов ва бошқалар вақтли матбуот нашрларида қатор мақолалари билан фаол қатнашишди. Кўр-мулла, Байрам-шоир, Мулла-мурт, Дурди-Қилич, Ота Солиҳ сингари туркман бахшилари Абай асарларини маромига етказиб ижро қилдилар.

Таъкидлаш ўринлики, маърифатпарвар қозоқ шоири кўплаб битиклари ўзбек тилига ҳам маҳорат билан ўтирилган. “Танланган асарлар” икки марта: 1961 ва 1995 йилларда нашр қилинган. Шубҳасиз, ўзбек мутаржимлари орасида қардош қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқларининг ҳам сеvimли шоири сифатида эътибор топган Миртемирнинг номи ва тарихий хизматлари алоҳида эъзозга лойиқдир.

Адабий мероси. Абай ўн ёшидан бошлаб бадий ижод билан шуғуллана бошлади. “Туя қувган ким эди, деб келган эдим” шеърини унинг дастлабки машқлари санаш мумкин. Шундан кейин 1870-1880 йилларда ёш Иброҳимнинг бирин-кетин: “Юзи равшан”, “Фузулий, Шамсий”, “Соф, соф, кўнглим”, “Шарифга”, “Абралига”, “Яхшилиққа”, “Кенг яйлов” каби асарлари юзага келди. 1882 йилда битилган “Қансонарда” асари ғоявий-бадий пишиқлиги билан Абай номини кўпчиликка танитди. Сирасини айтганда, Абай қирқ ёшга киргачгина, бадий ижодни чин маънода ўзига қисмат деб билди. Зотан, бу даврда унинг дунёқараши шаклланган, нафис санъатнинг халқ онги ва руҳиятига таъсирини чуқур англаган, поэтик маҳорати ортган эди. Абай бутун умри давомида қозоқ халқини тинчликка, илм-маърифатга, аҳиллик ва тотувликка чорлаб яшади. Ундан қозоқ халқи маданий мероси ва жаҳон адабиёти хазинасига 200 дан ортиқ шеър, шунингдек “Искандар”, “Маъсуд”, “Азим ривояти”, “Вадим” деб номланувчи 4 та бебаҳо дoston, 45 та насрий ҳикмат (“қора сўз”) меросбўлиб қолди. Бинобарин, 59 йилгина умр кўрган Абай 10 ёшидан умрининг охиригача (1855-1904) 49 йил давомида ижодий ишлар билан банд бўлишига қарамасадан, 40 ёшидан эътиборан (1885-1904) йиллар оралигида 19 йил фаол ижод қилган эди.

Абай – маърифатпарвар шоир (оқин), қозоқ ёзма адабиёти ва тилининг асосчиси, донишманд адиб – “қора сўз” (насрда битилган) фалсафий шарҳлар муаллифи; ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг фаол иштирокчиси, миллий ментал ва илғор дунёвий қарашларни уйғунлаштиришга интилган, қозоқ халқининг XIX асрдаги тарқоқ турмуш тарзини рус ва Оврупо маданиятига яқинлаштиришга интилган ислохотчи эди. Унинг адабий меросини ифода йўсини ва жанрий табиатига кўра қуйидагича тасниф этиш мумкин:

- а) лирик ва сатирик шеърлар;
- б) дostonлар;
- в) насрий асарлар (ҳикматлар);
- г) таржималар.

Адабий-эстетик концепцияси. Абай ўзининг “Кўшиқ – сўзнинг шоҳи, сўзнинг сараси” номли шеърида халқ оқини ва уни тингловчи киши қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги адабий-эстетик концепциясини илгари сурди. Шоир ҳар бир халқ оқини олдида қатор талаблар қўйган:

- а) “Сирти кумуш, ичи олтин” – нафис либосга бурканган янги-янги асарлар яратиши;
- б) асарларининг мазмунан теран бўлиши;
- в) муаллиф эстетик таъсирчанликка эришиши;
- г) шеър дostonлар элнинг дилига яқин бўлиши лозим.

Албатта, мингдан битта бўлса-да, нафис сўзни ардоқлайдиганлар ҳам топилади. Яъни катта адабиёт ижодкордан фидойиликни талаб қилганидек, кўпинча сўз қадрини ардоқловчи, нозик дидли китобхонга мўлжаллаб ёзилади. Афсуски, аксарият таъмагир бахши-шоирлар ўз репертуарларини икки хил офатга гирифтор қилишади:

- а) мазмунан саёз, ёлғон-яшиқ сўзларга кўнгила қўйиш;

б) мол-дунё, мансаб-мартаба илинжида мақтов ва мадҳияга зўр бериш.

Бу ҳам бежиз эмас. Зотан, китобхон (тингловчи)лар орасида бу тоифага мансуб ижод аҳлининг битикларини тинглайдиган мақтовга ўч, билимсиз дунёпарастлар ҳам анчагина. Абай ўз адабий-эстетик концепциясига содиқ қолгани учун қадим адабий-бадий анъаналарга эргашиди. Ўз кўшиқларини мақол-матал, нақл-ҳикматлар билан зийнатлади. Ҳатто, ҳаромхўр нокаслар қошида ҳам инсоф-диёнат, уятандиша, ор-номус, сабр-қаноат ҳақида дадил куйлайверди.

Демак, Абай адабий меросини шоирнинг дунёқараши ва у таянган адабий-эстетик канонлар билан чамбарчас боғлиқликда ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Масалан, “Искандар” достонида македониялик Александр образига мурожаат этилса-да, қозоқ халқининг “Ажралганни бўри ер”, деган ҳикматига алоҳида урғу берилади. Зотан, шоир бу ҳикматни ватандошлари онг-шуурига сингдиришни кўзлайди. Умуман, “Маъсуд” ва “Искандар” достонларида Шарқ адабиётининг кучли таъсири ёрқин намоён бўлади.

Дарҳақиқат, Абай мадрасада таҳсил олган йилларидан эътиборан Марказий Осиё шоиру аломалари: Саъдий Шерозий, Ҳофиз Шерозий, Хисрав Деҳлавий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Нодира асарларини севиб мутолаа қилди ва улар таъсирида халқни маърифатга ундовчи илғор дунёвий ғоялар ифодаланган шеърлар ёза бошлади. Жумладан, шоирнинг Алишер Навоий ва Мирзо Бобур шахсияти ва ижодий меросига меҳр-муҳаббати нақадар юксак экани ҳақида тўхталган академик Мухтор Авезов: “Абай Қўнонбоев ўғли Оқилбойга ҳазрат Алишер Навоийнинг “Сабаи сайёр” достони сюжети асосида “Жарроҳ” номли асар ёзишни топширган, набираларидан бирининг исмини Бобур қўйган”, деб ёзади.

Абай ўзининг “Ҳикматлар” китобида ҳунарманду тадбиркор, деҳқону миришкор, маърифатпарвару саҳоватпеша халқ табиатига хос фазилатларни улуғлаб, бундай ёзган эди: “Ўзбек деҳқони етиштирмаган ўсимликнинг ўзи йўқ, улар ясамаган буюм йўқ. Аҳилликда яшашади, адоват кўзгашмайди. Таниқли бойлари, билимдон муллалари, ҳунармандлик ва мўл-кўллик дейсизми, боадаблик дейсизми – ҳаммаси уларда бор”.

Абайнинг фикрича, кўчманчилик шароитида яшаб келаётган ва уруғларга бўлиниб кетган қозоқ халқи менталитетидаги айрим қусурларни бартараф этмай, ижтимоий ва маданий тараққиётга эришиш мумкин эмас. Бинобарин, улуғ қозоқ маърифатпарвар оқини маърифат ва маданиятни миллий бирдамликка эришиш мақсадида тарғиб этди.

Унинг фалсафий мозаикадан таркиб топган «Нақлия сўзлар» туркуми лейтмотивини ҳам ана шу қарашлар ташкил қилади. Носир дидактик йўналиш – гўзал инсоний фазилат, яхши хулқни тарбиялаш масалаларига алоҳида аҳамият қаратди. У Чернишевский ва Добролюбов ғоялари билангина чекланмай Арасту, Сукрот, Афлотун, ҳатто Гегелнинг фалсафий-дидактик қарашлари билан ҳам яқиндан танишган.

Абай бастакор оқин эди. У кўплаб халқ куйлари асосида достонлар куйлаш билан бир қаторда, ўз шеърларига дўмбира оҳангларига мос куйлар басталар ва уларни ижро этарди. Шоир “Кўзимнинг қароси” шеърда шундай сатрларни битади:

Кўзимнинг қароси,
Кўнглимнинг саноси.
Битмас ичдаги
Ишқнинг яроси.

Ишқий мавзуда олти бўғинли бармоқ вазнида, халқона оҳангда битилган бу шеърнинг ҳар банди тўрт сатрдан иборат бўлиб, жами 22 банд, 88 мисрадан таркиб топган. Шеър лирик қаҳрамони ўз кўнгил дардлари, мунгли оҳноларини маъшуқага мухтасар сўз орқали туйдиришга интилаётган ийманувчан, андишали ва сабр-бардошли ошиқдир. Унинг қисмати бир жиҳатдан китобхонни ўйлашга, фикрлашга ундаса, иккинчи томондан шеър фалсафий мазмунида маъшуқа қалбида ҳам улуғ илоҳий муҳаббат нурлари шуълаланишига бўлган умид ифодаланади. Бу ҳол Абай ўз салафлари Навоий ва Фузилий ижодий-услубий анъаналарини ичил давом қилдирганини тасдиқлайди. Зотан, шоир ижодининг илк босқичидаёқ:

Фузулий, Шамсий, Шайх Али,

Навоий, Саъдий, Фирдавсий,
Хожа Ҳофиз – барчанигиз
Мадад беринг, тенгсиз оқинлар!

деган сатрларни битган эди. Шоирнинг “Салом айтдим қалам қош” шеъри лирик қаҳрамони молу-жонини ёр йўлига қурбон қилишга тайёр ошиқдир. Унинг соғинч кўз ёшлари, маъшуқа йўлига интиқ нигоҳлари кўз ўнгимизда гавдаланади. Абай шеърни “Асл одам айнимас, ўз сўзидан қайрилмас” сингари қозоқ нақллари билан безайди. Гарчи лирик қаҳрамон вафо ва садоқати китобхон эътиборини тортса ҳам, бу ўринда илоҳий ишқ эмас, балки ҳаётий мазмун мужассам. Зотан, шеър хотимасида лирик қаҳрамоннинг пар тўшақдаги ишқий муносабатлар ва руҳий лаззатлар ҳақидаги ширин орзулари ифодаланган.

“Сизда қомат, бизда ихлос” шеърида ошиқнинг ёр жамолини кўрган лаҳзалардаги руҳият-ҳоли ошиқ туркум халқ дostonлари қаҳрамонларининг кечинмаларига монанд тарзда чизилади:

Ичим ўтдай куйганда,
Юрак балқиб ийганда,
Ички сирни туйганда,
Излаб топар шунқорман.

деб куйлайди оқин. Унинг шеърларида инсоний фазилатлар, феъл-атворларни пейзаж манзаралари билан боғлиқликда идрок этишга интилиш кузатилади. Бу типдаги асарларда қозоқ саҳроси кенгликлари ва миллат менталитети табиатидаги дангаллик, ҳазилкашлик, ростгўйлик моҳирона тасвирланади:

Сокин тунда ёрқин ой,
Акси сувда мавжланар.
Овул этагида чуқур сой,
Тошиб, жўшиб авжланар.
Қалин ўрмон барглари
Ким ўзарга сирлашар
Кийган яшил либоси
Само билан бўйлашар
Ўша кезде тинглаганмисан
Қўриқчи ит вовуллашларин
Ва ҳайбатли тоғ жарангини
Келганмисан овлоқ маконга,
Йўлин тўсиб сулув малакнинг
Ҳаялламай ошиқиб,
Гоҳ қалтираб, гоҳ исиб
Ҳаво етмай, ютоқиб.
Қўлинг силкиб, сал чўчиб.
Сўз қотолмай, тутлиқиб,
Дил каптаринг потирлаб Т
ик боқолмай ер чизиб,
Кутганмисан қалтираб.

Шоирнинг “Илм топмай мақтанма”, “Интернатда ўқийди” каби шеърларида ҳам илм-маърифат эгаллашга чорлов оҳанглари кузатилади:

Илм топмай мақтанма.
Ўрин топмай бопланма,
Хуморланиб шодланма.
Ўйнаб, бекор кулишга.

Ёки:

Ёшлиқда илмга бермадим рағбат,
Фойдаю зарарни кўрмадим ўйлаб.
Эр етгач, кўролдим бўш ҳовучимни,
Афсус, илмга кеч бердим кучимни

Шоир лирик қахрамони таъкидлашича, илм-маърифат ёшлиқдан фикру онга жойланиши учун машаққатларга сабр-бардош билан чидаш, вақтдан унумли фойдаланиш, ўйин-кулгилардан тийилиш талаб этилади. Зотан, йўқотилган вақтни зинҳор орқага қайтариб бўлмайди. Ҳою ҳавасларга маҳлиёлик, афсус-надоматлар эшигини очибгина қолмай, унинг тўлови ҳам қимматга тушади. Яъни маърифатсиз, саводсиз қавм илғор фикрли кишиларга ҳамқадам бўлолмай, ҳаётда ўз муносиб ўрнини тополмай ўртанади.

Абай теран фикр ва илм-маърифатнинг ғалабасига ишонади. Шунинг учун ҳам, қачонки сиз бирор муаммога дуч келсангиз, ақл ишонмаган, яъни мантиқан далилланмаган нарсага зинҳор ишонманг, деган фикрни илгари суради. Бу ҳол оқин туйғудан кўра ақлга, кечинмадан кўра мантиққа таянгани, эҳтимолки рус демократ шоирлари таъсирида моддиюнчиликка тамойил бўлганини ҳам кўрсатади.

Абай кўпинча реал ҳаётда учровчи: уруғ-аймоқчилик, эринчоқлик, ялқовлик, бекорчилик, ёлғончилик, мақтанчоқлик, исрофгарчилик сингари ижтимоий қусурларни бартараф қилиш масалаларини қаламга олади. Унинг поэзиясида шафқатсиз реализм ва воқеликка сатирик ёндашув ҳам ёрқин намоён бўлади. Масалан, унинг “Охирзамон ёшлари” шеърида миллат бирдамлиги, йигитлик ор-номуси ва имон мустаҳкамлиги учун курашмай, нуқул тил-жаъига эрк бериб, эл орасида зиддият уруғини сочувчи айрим ғайратсиз демагог ёшлар қорни тўқ сигирга, уларнинг бемаъни сўзлари эса нахс босган чўчқанинг товушига ўхшатилади.

“Соф, соф, кўнглим, соф кўнглим” шеърида шоир беғубор кўнгли билан тиллашар экан, дунё ўтгучи, ажал етгучи эканига имон келтиради. У китобхонни сабр-бадошли бўлишга ундайди. Чунки, “Сабр таги – сариқ олтин” эканлигини яхши билади. Шунинг учун харомдан ҳалолнинг, куфрдан имоннинг фарқини билган ҳолда, ўз-ўзини тафтиш этади, ҳаётини сарҳисоб қилади. Эл назаридан қолмаслик, ҳамиша эътиборда бўлиш, яъни масъуллик туйғусини улуғлайди. Абай оилавий муносабатлар масаласига тўхталаркан, умр йўлдошини кўриб, билиб муносибини танлаш кўнглининг хотиржамлиги ва оила мустаҳқалиги гаровидир, деган хулосага келади.

Абайнинг қирқ бешта алоҳида алоҳида ҳикматлардан иборат насрий асарларида маърифий адабиётнинг анъанавий гуманистик пафоси ва эпик баён усули муваффақиятли давом қилдирилди. Шунга қарамасдан, уларнинг ҳажми ҳам, ғоявий-бадий хусусиятлари, хусусан мазмун кўлами ҳам бир-бирига ўхшамайди. Муҳими шундаки, бу асарларда бадий нафислик, ҳаётий ҳикмат ва халқона донишмандлик ўзаро туташади. Натижада, ҳикматлар миллий ва умуминсоний миқёс касб этади. Бу туркумдаги асарлар жаҳоннинг кўплаб тилларига таржима қилиниб, алоҳида эътибор топиши фикримизнинг ёрқин далилидир.

Абай А.С. Пушкин ва М.Ю.Лермонтов асарлари таржимасига алоҳида эътибор қаратган. Бу тасодифий ҳол бўлмай, оқин катта адабиёт намуналарини беҳато танлагани ва ўша муаллифлар билан ўзига хос шеърий мувоҳасага киришгани кўрсатади. Эътиборли жиҳати шундаки, Абай А.С. Пушкиннинг “Евгений Онегин” шеърий романи таржимасига кўл ураркан, Онегин, Татьяна, Ленский учлигидан иборат образларни танлайди. Уларнинг фазилят-нуқсонларию ишқий мактубларни таржима қилиш билан кифояланади. Чунки, донишманд оқин “Лайли ва Мажнун”, “Фарҳод ва Ширин”, “Зухра ва Тохир”, “Саёдхон ва Ҳамро”, “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “Баян Сулув” типигаги дostonлар таъсирида дунёқараши шаклланган қозоқ тингловчисининг дидини ҳисобга олган ва ишқ-муҳаббат линиясини ўгириш билан қаноат туйган.

Бу ҳол М.Ю.Лермонтов ва И.А.Крилов асарлари таржимасида ҳам кузатилади. Абай М.Ю. Лермонтовнинг «Шайтон» («Демон»), «Дуо» («Молитва»), «Ханжар», «Йўлга чиқдим бир сокин тунда ёлғиз», «Йиғи» сингари йигирма еттита асари ва И.А. Крилов масалларини қозоқ тилига ўтирди. Зотан, улар Шарқона руҳга анча яқин, қозоқ китобхони “ҳазм” қилиши, ҳатто дўмбира жўрлигида куйлашига ҳам қулай асарлар эди.

Абай яшаган даврда қозоқ халқи орасида музикани нотага тушириш анъанаси шаклланмаган эди. Шу боис, оқин шеърлари каби, у басталаган халқчил куйлар ҳамустоз-шогирдлик анъанаси асосида дастлаб ўз қишлоғи, шаҳри ва кейинчалик бутун

қозоқ даштига кенг тарқалди ҳамда бизгача етиб келди. Абай ўз фарзандларини ҳам адабиёт ва санъат дунёсига олиб кирди. Жумладан улардан бири – Мағавия отасининг маслаҳати билан “Менғат Қосим”, иккинчиси – Оқилбой эса “Қиссаи Юсуф” дostonлари анъанавий сюжети асосида мустақил асарлар ижод қилишган.

Хулоса қилиб айтганда, улуғ қозоқ шоирининг аксарият қисми ҳикмат ваафоризмга айланиб кетган бой адабий мероси замондош китобхонни миллий ва умуминсоний ахлоқий-маърифий ғоялар, гўзаллик ҳамда нафосат туйғулари сариетаклайди. Зеро, Абай тарғиб қилган инсоний фазилатлар, бадиият либосига бурканган бўлиб, уларда ақл-заковат жилвалари, дўстлик, бирдамлик, ҳамжиҳатлик, бунёдкорлик, самимий ва покиза муҳаббат туйғулари ўз аксини топган.

Бинобарин, XX – XXI асрлар замонавий қозоқ шеърятининг анъанавий ифода йўсинлари, маъно-мазмун қатламларида кузатилаётган ижодий-услубий изланишларда Абай ижодий мактабининг ҳаётбахш таъсири яққол намоён бўлаётгани кишини беҳад қувонтиради. Шоирнинг ҳаёт шиддати ва умр бевафолиги билан боғлиқ теран маъно-мазмун, маърифий ғояларни улуғловчи, баъзида эса, надомат оҳангларига йўғрилган шеърлари ёшларни хушёрлик, илм-маърифат эгалашга чорлаш мотивлари билан зийнатлангани, умрнинг ҳар лаҳзаси ғанимат эканини идрок этишга ўргатиши жиҳатидан ҳам қимматлидир.

Адабиётлар:

1. abai.kz
2. madenimura.kz
3. adebiet.kz
4. https://kk.wikipedia.org/wiki/Абай_Құнанбайұлы
5. <https://bit.ly/2TOyJ4q>
6. <https://kazakh-tv.kz/>
7. <https://vk.com/kazakhtv>
8. <https://www.facebook.com/kazakhtvkz/>
9. https://twitter.com/Kazakh_TV
10. https://www.instagram.com/kazakhtv_kz/
11. <https://t.me/kazakhtvchannel>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=BIY-WWC5610>
13. <https://jahonadabiyoti.uz/2018/04/24/>
14. https://kazakh-tv.kz/uz/view/society/page_207769
15. https://www.zharar.com/kz/zhospar/scenarii/33364-abay_175.html

DIDAKTIK O'YINLAR – ONA TILINI SAMARALI O'QITISH VOSITASI SIFATIDA

S. S. To'rayeva

A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot institute

Аннотатсия. *О'қувчиларда ижодий фикрлашни ривожлантиришнинг энг самарали усулларидан бири didaktik o'yinlardir. Chunki, o'quvchi bog'cha yoshida o'yin faoliyati bilan ko'p shug'ullangan, o'qish faoliyatiga o'tishda bu usullardan foydalanish o'quvchining darsda zerikib qolishining oldini oladi. Didaktik usullar ta'lim sifatini oshirishda ham alohida o'ringa ega. Maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llash mumkin bo'lgan bir qancha didaktik o'yinlardan namuna keltirilgan.*

Калит со'злар. *Didaktika, o'yin, ijodkorlik, usul, dars, ona tili va o'qish savoxonligi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyati.*

Hozirgi zamon o'qituvchisi har tomonlama ijodkor bo'lishi va o'quvчиларда ham bu